
ONLAYN MIT APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANILGAN HOLDA TIMER VA BUDILNIK MOBIL ILOVASINI YARATISHNI O'RGATISH JARAYONI

Alday Maqtagul ¹
Mustafojev Erali Muhiddin o'g'li ²
Mixliyev Ramazon Razzoq o'g'li ³

Abstract:

Ushbu maqolada Onlayn Mit App Invertor palatformasidan foydalangan holda mobil qurilmalar uchun kundalik eslatmalarni saqlab, eslatib turuvchi sekundomer va budilnik mobil ilovasini yaratishni ko'rib chiqish jarayoni shakllangan. Bu onlayn platformalar, mobil ilovalarni yaratishni va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.

Keywords:

User Interface, label, button, Notification, vertical arregment, React Native, Mit App inventor.

E-mail:

mustafojev.erali@jbnuu.uz

Author information:

- ¹ L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo Milliy universiteti k.f.m.n.
² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.
³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.
-

1-rasm

Bu oynada ilovaning sekundomer oynasi ta'svirlangan. Bu qismda User Interface bo'limidan label, button va Layout bo'limidan vertical arregment va gorizontal arregmentdan foydalanilgan.

2-rasm

Bu rasmda yuqoridagi sekundomer oynasining block qismi ifodalangan, ya'ni kod qismi yozilgan.

3-rasm

Ushbu 3-rasmda timer oynasini yaratish ta'svirlangan.Unda User Interface bo'limidan button,label va textbox dan foydalanilgan.Layout bo'limidan esa Virtual va Gorizontal Arragement dan foydalanilgan va Media qismida fon uchun .jpg formatda rasm va .mp3 formatda musiqa yuklangan.

4-rasm

Bu rasmda yuqoridagi timer oynasining kod qismi ta'svirlangan.

5-rasm

Bu rasmda ham User Interface bo'limidan button, label va textbox komponentalaridan foydalanilgan. Layout bo'limidan ham Virtual va Gorizontall arrangement dan foydalanilgan.

6-rasm

Bu rasmda budilnik oynasining kod qismi joy olgan.

Natija:

7-rasm

Bu 7-rasmda sekundomerning ishlash jarayoni tasvirlangan.

8-rasm. Timer oynasining ishlash jarayoni.

9-rasm. Budilnik oynasining ishlash jarayoni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ian F. Darwin. Android Cookbook. Problems and Solutions for Android Developers. O'Reilly Media, 2017.
2. Razzoq o'g'li M. R. et al. BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – T. 31. – №. 2. – C. 107-110.
3. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
5. Mixliyev R., Abdug'afforov A., Boybo'riyev D. GENETIK ALGORITMLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 73-76.
6. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.

7. Mixliyev R., Mustafoyev E. MIKROSKOPDAGI TASVIRLARDA HUYAYRALARNI SANASH VA ANIQLASH ALGORITMI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 30-32.
8. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 136-141.
9. Mixliyev R., Eshonqulov T. TABIIY TASVIRLAR SIFATINI OSHIRISH USULLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 76-79.
10. Ramazon M., Abdusattor B. MIKROSKOP YORDAMIDA HUYAYRALARDAGI QON VA OQ QON HUYAYRALARI SONI BO'YICHA BEMORLARNING SOG'LIG'INI ANIQLASH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 133-137.
11. Мамараимов А., Мухторов Л., Рахимов А. Fanlarni o'qitishda netsupport school ilovasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 266-273.

